

МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ TASHKILOTLARIDA TA’LIM XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI

Isayeva Mamlakat Baxtiyorovna

murataliyevutkir@gmail.com

Surxondaryo viloyati,

Angor tumanidagi 26-sonli DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742095>

Jahondagi rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’limni sifatli tashkil etish, maktabgacha ta’lim sohasini kadrlar bilan ta’minlashda tizimlararo manfaatli hamkorlik hamda ijtimoiy buyurtma talablarini ta’minlashning mutlaqo yangi yondashuvlari, xususan, pedagogik ta’lim innovatsion klasterini keng joriy etishga bo‘lgan ehtiyoj yanada ortmoqda. Shu sababli bolalarning shaxs va subyekt sifatida shakllanishi, aqliy rivojlanishi, ma’naviy-axloqiy tarbiyalanishida hamkorlik muhitini yaratish dolzarb masalalar qatoridan o‘rin egallagan [1].

Bugungi kunda esa maktabgacha ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini yaxshilash har qachongidan ham muhimroqdir. Ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash talab etiladi.

Maktabgacha ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini boshqarishda innovatsion yondashuvlar quyidagilarni o‘z ichiga oladi: interaktiv o‘quv materiallari, o‘yin asosidagi o‘qitish, individual yondashuvlar va ta’lim jarayoniga texnologiyalarni integratsiya qilish. Shuningdek, ota-onalar va jamoatchilik bilan samarali hamkorlik ta’lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan mazkur hujjatlarning barchasida sohaga innovatsiya kiritish, xorijiy tajribalarni o‘rganish va o‘zlashtirish ta’lim va tarbiya jarayonlariga zamonaviy ta’lim dasturlari va texnologiyalarini tadbqiq etish orqali bolalarni har tomonlama intellektual,

ma'naviy-estetik, jismoniy rivojlantirish hamda ularni maktab ta'limiga sifatli tayyorlash bilan bog'liq umumiy jihatlar mavjud [1].

Tadqiqotlar maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsion yondashuvlarni qo'llash ta'lim sifatini sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatmoqda. Masalan, interaktiv o'quv materiallari bolalarning qiziqishini oshiradi va ularning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi. O'yin asosidagi o'qitish esa bolalarning ijodiy va tahliliy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Ta'lim muassasasining boshqaruv faoliyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, boshqarish asosan ta'lim muassasasining faoliyat xususiyatiga ko'ra pedagogik jarayonni rejalashtirish, tashkil etish, rag'batlantirish, natijalarni nazorat qilish maqsadida amalga oshiruvchi boshqaruv faoliyati hisoblanadi. Tashkilotchi, oliy ma'lumotli, kamida 3 yil pedagogik ish stajiga ega bo'lgan eng yaxshi o'qituvchi tuman xalq bo'limi tavsiyasiga binoan, viloyat xalq ta'limi bo'limi tomonidan direktor etib tayinlanadi. Viloyat xalq ta'limi bu haqida O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi vazirligiga ma'lum qiladi. Shundan so'ng rahbar o'z vazifasiga kirishadi [2].

Jamiyat tomonidan ta'lim muassasasiga ko'rsatilayotgan ta'sirni bartaraf etib bo'lmaydi. Aksincha bu ta'sirning mavjudligini qo'llab-quvvatlash, ta'lim muassasasining ijtimoiy tashkilot bilan mustahkam aloqalarni yo'lga qo'yish ta'lim va tarbiya jarayoning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu yo'ldagi eng muhim vazifa ijtimoiy o'zgarishlar va ta'lim bilan ta'lim muassasasi rivojini o'zaro muofiqlashtirishga erishish, ular o'rtasidagi nomuvofiqliklarni tezkor bartaraf etish sanaladi. Bu esa boshqaruv tamoyillarini innovatsion yondashuv asosida shakllantirish lozimligini ko'rsatadi [2].

Maktabgacha ta'lim tizimi inson shakllanishidagi eng muhim bo'g'in, eng muhim davr hisoblanadi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki, mazkur ta'lim yoshi garchi inson hayotining qisqa fursati bo'lsada, bu davrda bola butun hayoti davomida o'rganganining ko'p foizini anglab yetadi va o'rganadi. Bu davr kelajak hayot uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Xo'sh, bola hayotining muhim davrida unga ta'lim-tarbiya berish bilan shug'ullanuvchi ushbu tizimda qanday muammolar

mavjud va ular qay tariqa hal qilinmoqda? Sohada qanday yangiliklar kuzatilmoqda? Islohotlardan nimalarni kutish mumkin? Bola hayotidagi muhim sanalغان ushbu ta'lim bosqichida bir qancha hal etilishi va yechimini topishi zarur bo'lgan masalalar mavjud. Jumladan:

- maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga to'la qamrab olish;
- maktabgacha ta'lim muassasalaridagi ta'lim-tarbiya jarayonini hozirgi zamon talablariga javob bera oladigan tarzda tashkil etish;
- mashg'ulotlarni interaktiv tarzda, qiziqarli o'tishini ta'minlash.

Maktabgacha ta'lim sohasi uzluksiz ta'lim tizimining birlamchi bo'g'ini hisoblanib, u har tomonlama sog'lom va barkamol shaxsni tarbiyalab, maktabga tayyorlashda g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, mamlakatimizda mazkur sohani yanada taraqqiy ettirish, farzandlarimiz uchun barcha sharoitlarni yaratish yo'lida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrab olishda nafaqat davlat, balki nodavlat ta'lim muassasalarining hissasi sezilarli ortmoqda. Umuman, mazkur vazirlik tashkil etilgandan buyon, maktabgacha ta'lim muassasalari 5 211 tadan 8 104 taga, bolalarni qamrab olish darajasi 27,7%dan 61,8%ga oshgani diqqatga molik. Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan pedagogik jarayon sodda, yosh guruhlariga mos va rang-barang bo'lishi lozim. Ta'lim-tarbiyaviy ishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirilishi maktabgacha ta'lim muassasalaridagi pedagogik jarayonni, har bir faoliyat turini to'g'ri tashkil etishga bog'liq bo'ladi. Mashg'ulotlarda bolalarning dunyoqarashlarini har tomonlama, ham jismoniy, ham ma'naviy, ham ruhiy shakllantirish va rivojlantirish masalalarini asosiy maqsad sifatida belgilab olish hozirgi pedagoglar oldida turgan asosiy vazifalardan sanaladi [3].

Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim xizmatlari sifatini boshqarishning innovatsion yondashuvlari ta'lim jarayonini yanada samarali va natijali qilish maqsadida zamonaviy pedagogik metodlar, texnologiyalar va yondashuvlarni

qo'llashni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuvlar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

1. Interaktiv O'quv Materiallari: Zamonaviy texnologiyalar yordamida yaratilgan interaktiv o'quv materiallari, masalan, elektron o'yinlar, ta'lim dasturlari va interaktiv doskalar, bolalarning o'rganish jarayoniga qiziqishini oshiradi va ularni yanada faol qatnashishga undaydi.

2. O'yin Asosidagi O'qitish: O'yinlar orqali ta'lim, bolalarning ijodiy va tahliliy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu usul bilan bolalar o'ynash orqali o'rganadilar, bu esa ularning motivatsiyasini oshiradi va o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi.

3. Individual Yondashuv: Har bir bola o'ziga xos ekanligini hisobga olgan holda, ta'lim jarayoni individual qiziqishlar va ehtiyojlarga moslashishi kerak. Bu, bolalarning o'z potentsiallarini to'liq namoyon qilishlariga imkon beradi.

4. Ota-Onalar va Jamoatchilik bilan Hamkorlik: Ota-onalar va jamoatchilikning ta'lim jarayoniga jalb qilinishi, bolalarning ta'lim olish jarayonida muhim ahamiyatga ega. Bu ota-onalarning farzandlari ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlarini ta'minlaydi va ta'lim muassasasi hamda jamoatchilik o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi.

5. O'qituvchilarning Professional Rivojlanishi: O'qituvchilarning doimiy kasbiy rivojlanishi, yangi pedagogik metodlar va texnologiyalarni o'zlashtirishlari ta'lim sifatini oshirishda muhimdir. Bu o'qituvchilarga ta'lim jarayonini zamonaviy talablarga moslashtirish imkonini beradi.

6. Atrof-Muhitning Ta'limiy Potentsialidan Foydalanish: Ta'lim muassasasining ichki va tashqi atrof-muhiti, shu jumladan o'quv sinflari, o'yin maydonchalari va tabiat bilan bog'liq faoliyatlar, bolalarning o'rganish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu innovatsion yondashuvlar orqali maktabgacha ta'lim muassasalari bolalarning ijtimoiy, emotsional va intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Bu yondashuvlar ta'lim sifatini oshirishga va bolalarning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga poydevor qo'yishga yordam beradi.

Shuningdek Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018 yil 18 iyundagi 1-mh sonli "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari", "Ilk qadam" dasturiga muvofiq uning har tomonlama va barkamol rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etish va amalga oshirish, bolalarning ilk rivojlanishi masalalarida oila va mahalliy jamoatchilik o'rtasida o'zaro hamkorlikni tashkil etish va amalga oshirish, MTTda o'quv faoliyatini rivojlantiruvchi markazlarda tashkil etish kabi vazifalar belgilangan. Turli guruhlarda markazlar to'plami har xil bo'lishi mumkin, Ammo davlat o'quv dasturi guruhdagi beshta asosiy rivojlanish markazlarini tavsiya qiladi: fan va tabiat; til va nutq; syujetli-rolli o'yinlar va sahnalashtirish; san'at; qurish, konstruksiyalash va matematika. Guruhda boshqa rivojlanish markazlarini ham tashkil etish mumkin, ularni tashkil etish bolalarning manfaatlariga, guruhning bo'sh makoniga va maktabgacha ta'lim tashkilotining moddiy-texnik imkoniyatlariga bog'liq. Bunday markazlar vaqtinchalik yoki faqat bolalar faoliyatining maxsus turlari (qum va suv markazi; pazandachilik markazi; musiqa markazi) uchun tashkil etilishi mumkin. Ta'lim muhitini yaratishda pedagoglar bolalar faol bo'lishi mumkin bo'lgan joylar mavjudligini ta'minlashi kerak [1].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini boshqarishning innovatsion yondashuvlari ta'lim jarayonini yanada samarali va samarador qilishga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalar va pedagogik metodlarning qo'llanilishi, shuningdek, ota-onalar va jamoatchilik bilan samarali hamkorlik ta'lim sifatini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sadikova Sh.A., Azamatova D.Sh. Maktabgacha ta'limda markazlar faoliyatining pedagogik innovatsion klasteri. "Science and Innovation" international scientific journal volume, 1 issue, 7 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337.

2. Shoimova G. “Umumiy o’rta talim muassalarda hamkorlikda boshqariv asoslarini tashkil etish”. Международный научный журнал «Научный Фокус» № 1(100), часть 1, май-2023.
3. Кахрамон Олимов, Мохира Турдиева, Инновационный подход и государственная учебная программа “первый шаг” в реализации процесса дошкольного образования и подготовки. Спецвыпуск междисциплинарного электронного научного журнала “Общество и инновации”. Том, № 2/S (2021).
4. <https://zenodo.org/records/7115923>
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-ta-limda-markazlar-faoliyatining-pedagogik-innovatsion-klasteri>